

Jätetilatarkastuspalveluiden koulutuksen sisältö

Lehtinen L., Lång C. & Rantala P. (2026)

Jätelainsäädäntöä lyhyesti

Tavoitteena:

- Edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestäväää käyttöä.
- Vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta.
- Ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle.
- Varmistaa toimiva jätehuolto.
- Ehkäistä roskaantumista.

Yleiset säädökset

- Jätelaki 646/2011
(<https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2011/646>)
- Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021
- Ympäristönsuojelulaki 527/2014
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014

Jätehierarkia

- Jätehierarkia eli etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa.
 1. Vähennetään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta.
 2. Uudelleenkäyttö / jätteen valmistelu uudelleenkäyttöä varten.
 3. Kierrätys materiaalina.
 4. Hyödynnys energiana tai muulla tavoin.
 5. Loppukäsittely, jos hyödynnys ei ole mahdollista.
- Etusijajärjestyksestä voi poiketa vain, jos joku muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi.
- Ketä sitoo?
 - Toiminnanharjoittajaa, jonka tuotannossa syntyy jätettä.
 - Toiminnanharjoittajaa, joka ammatti- tai laitospäisesti käsittelee jätettä.
 - Tuottajia ja muita jätehuoltoon osallistuvia ammattimaisia toimijoita.

Eri jätelajit ja niiden lajittelu

- Viiden tai useamman asunnon kiinteistössä tulee olla keräysvälineet ainakin seuraaville jätteille:
 - biojäte
 - paperi
 - kartonkipakkaukset
 - muovipakkaukset
 - lasipakkaukset
 - metallipakkaukset ja pienmetalli
 - sekajäte
- Kunnallisten jätehuoltomääräyksien puitteissa velvoitetta voidaan supistaa tai laajentaa.
- Lajittelussa tulee huomioida kunnan jätehuoltomääräykset sekä jäteasetuksen erilliskeräysvelvoitteet.

Jätetilat

- Jätetila on se osa kiinteistöä, joka on osoitettu kiinteistöstä kertyvien jätteiden keräykseen ja väliaikaiseen, lyhytkestoiseen varastointiin.
- Turvallinen ja käyttäjäystävällinen jätetila:
 - Käyttö turvallista ja helppoa kaikille: sekä asukkaille että jäteastioiden tyhjentäjälle.
 - Esteetön kulku ja jätteiden jättömahdollisuus.
 - Jätteet mahtuvat astioihin.
 - Tilassa ei säilytetä sinne kuulumatonta tavaraa.
 - Paloturvallinen.
 - Valaistu tila, kulkuväylät ja siirtoväylät.
 - Suojattu haittaeläimiltä.
- Jätetiloja on erilaisia.

Jätetilojen vaatimuksia

- Jätetila on oikein mitoitettu ja sinne on sijoitettu asianmukaiset jätteen keräysvälineet.
- Paloturvallisuus:
 - Jätetilan riittävä etäisyys muihin rakennuksiin.
 - Umpinaiset ulkoseinät.
 - Ulkona sijaitsevaan jätetilaan asiattomilta pääsy estetty aitaamalla ja lukitsemalla.
- Jätetilasta löytyy ilmoitustaulu tai muu vastaava paikka, jossa on tilaa lajitteluohjeille ja muille tiedotus- ja neuvontamateriaaleille.
- Jäteauto pääsee esteettömästi tyhjentämään jäteastiat ja sen kulkuun on varattu tarpeeksi tilaa.

Jätetilojen vaatimuksia

Jätetilojen rakenteelliset vaatimukset

- Siirrettävillä jätteenkeräysastioilla varustetun jätetilan etäisyys kadun reunasta korkeintaan 10 metriä.
- Rivi- ja kerrostalokohteissa jätetilan etäisyys ikkunoista ja ovista vähintään 8 metriä.
- Etäisyys taloyhtiön oleskelutilasta ja lasten leikkipaikasta vähintään 15 metriä.
- Seka- ja biojäteastian etäisyys ilmanottoaukoista vähintään 8 metriä.
- Jätetilan ovissa on mekanismi, joka pitää tarvittaessa ovet auki.
- Oven kulkuaukon leveys vähintään 40 cm leveämpi kuin suurimman jäteastian leveys
 - 660 litraiselle jäteastialle oviaukon leveys vähintään 170 cm.
- Liikuteltavien jäteastioiden tulee olla helposti siirrettävissä ja ne tulee voida tyhjentää ilman muiden astioiden siirtämistä.
- Painavimmat ja useimmin tyhjennettävät astiat tulisi sijoittaa lähimpänä ovea.
- Jätetilan alustan tulee olla kova, tasainen, vaakasuora ja luistamaton.
- Siirtoväylällä ei ole kynnyksiä tai portaita.

Erilaiset jätetilat

- Jätekatos
- Jäteaitaus
- Jätehuone
- Ei erillistä jätetilaa
- Syväkeräysjärjestelmät
- Putkikeräysjärjestelmä

Jätekatos

- Rakennuksen ulkopuolinen keräyspaikka rajataan usein aitauksella tai katoksella.
 - Keräysvälineiden tyhjennystavat asettavat vaatimuksia.
- Keräyspaikka on kovapohjainen, ei korokkeita tai kynnyksiä, alusta ei ole liukas.
- Kallistuksista huolehditaan, valumavedet ei saa jäädä jätetilaan ja kulkuväylille lammikoina tai jäädyttää jäteastioita alustaan kiinni.
- Astioiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin.
- Jätetila ja jäteastioiden siirtoväylä on hyvin valaistu.
- Jätetilan ovesa on jätetilamerkintä sekä kiinteistön osoite.
- Kattolape viettää oviaukosta pois, jolloin lumi ei tuki kulkua.
- Katosten avoimissa seinänosissa on verkko estämässä eläinten pääsyn jätetilaan.

Kuva: Lasse Lehtinen

Jäteaitaus

- Rakennuksen ulkopuolinen keräyspaikka rajataan usein aitauksella tai katoksella.
 - Keräysvälineiden tyhjennystavat asettavat vaatimuksia.
- Keräyspaikka on kovapohjainen, ei korokkeita tai kynnyksiä, alusta ei ole liukas.
- Kallistuksista huolehditaan, valumavedet ei saa jäädä jätetilaan ja kulkuväylille lammikoina tai jäädyttää jäteastioita alustaan kiinni.
- Astioiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin.
- Jätetila ja jäteastioiden siirtoväylä on hyvin valaistu.
- Jätetilan ovessa/ aidassa on jätetilamerkintä sekä kiinteistön osoite.

Kuva: Lasse Lehtinen

Jätehuone

- Jätehuone on rakennuksessa sijaitseva tila.
- Kulku jätetilaan ulkokautta.
- Rakenteet ja varustukset lujia ja asianmukaisia, jotta astioiden siirtely ei aiheuta vaurioita rakenteisiin.
- Poistoilma johdettu vesikaton yläpuolelle, vähintään 8 metrin päähän viereisen rakennuksen ilmanottoaukoista ja avattavista ikkunoista.
- Tilassa huomioitu:
 - viemärointi
 - valaistus
 - ilmastointi
 - paloturvallisuus
 - vesipiste helpottamaan puhtaanapitoa

Kuvan lähde: Sponda, 2020, <https://sponda.fi/sponda-kaynnisti-muovin-ja-kartongin-kerayksen-vuokralaisyrityksissa-huikeita-tuloksia/>:

Ei erillistä jätetilaa

- Asianmukaiset jätteiden keräysvälineet.
- Keräyspaikka on kovapohjainen, ei korokkeita tai kynnyksiä, alusta ei ole liukas.
- Kallistuksista huolehditaan, valumavedet ei saa jäädä alueelle ja kulkuväylille lammikoina tai jäädyttää jäteastioita alustaan kiinni.
- Jätetila ja jäteastioiden siirtoväylä on hyvin valaistu.
- Huomioitu sijainti rakennuksiin, kadun reunaan, leikkipaikkoihin ja oleskelualueisiin.
- Esteetön pääsy.

Kuva: Lasse Lehtinen

Syväkeräysjärjestelmä

- Käytetty keräysjärjestelmä usein isommissa asuin- ja liiketilakiinteistöissä.
- Upotetaan osittain maan sisään.
- Tilavuus suurempi kuin käsin siirrettävien jäteastioiden.
- Vähimmäistyhjennysväli usein pidempi kuin tavallisilla jäteastioilla.
- Ympärillä ja yläpuolella oltava riittävästi tilaa tyhjennykselle.
 - Yläpuolella vapaata tilaa vähintään 8 metriä.
 - Läheisyydessä ei saa olla sähköjohtoja tai kaapeileita.
- Jäteautolle oltava riittävästi tilaa sekä tasainen ja kovapohjainen kuormauspaikka.

Kuva: Lasse Lehtinen

Putkikeräysjärjestelmä

- Käytössä asuinalueilla, joiden asemakaavassa, rakentamistapaohjeessa tai muussa suunnittelussa on todettu alueelle toteutettavan keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä ja osoitettu paikat keräyspisteille.
- Jätteet imetään jätelajeittain kauempana sijaitsevalle koonti-asemalle.
- Tilassa oltava vesipiste ja viemäröinti.
- Järjestelmään soveltumattomille jätteille tarvitaan erillinen jätetila.

Kuvan lähde: Helsingin kaupunki, 2022, <https://www.hel.fi/fi/uutiset/keski-pasilassa-jatteet-huristavat-putkessa-70-kmh-nopeudella-oikea-lajittelu-on-aarimmaisen-tarkeaa>

Jätetilojen katselmointi

- Huomioi tarkastuskohteen asukkaat. Tervehdi ja kysyttäessä kerro työtehtävästäsi asiallisesti.
- Liikkuminen eri tarkastuskohteiden välillä tulee tehdä turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen.
- Jos haltuusi on annettu jätetilojen yleisavain, sitä ei saa luovuttaa eteenpäin.
- Jos jätetilaan pääsy vaatii avaimen, ethän päästä ulkopuolisia sisään avaimella.

Jätetilojen katselmointi

- Katselmoijan tehtävät ja vastuut kartoitusta tehtäessä:
 - Katselmoija havainnoi erilaisten jätetilojen vaatimusten toteutumista.
 - Katselmoija kirjaa havaintonsa kartoituslomakkeelle.
 - Katselmoija toimittaa havaintonsa eteenpäin isännöitsijälle, taloyhtiölle ja/tai jätehuoltoyhtiölle.
 - Katselmoijan vastuulla ei ole korjata havaitsemiaan puutteita.
 - Katselmoijan havainnot eivät ole laillisesti velvoittavia – ne toimivat lähinnä suosituksina jätetilan kehittämistä varten.

Katselmointilomake

- Lomake käydään läpi kohta kohdalta ja sen avulla arvioidaan mm.:
 - Jätetilaan kulku on esteetöntä jokaiselle käyttäjälle.
 - Jätetila ja kulku sinne on valaistu.
 - Jätekuskin ei tarvitse siirrellä astioita pois toisten tieltä tai kuljettaa painavimpia astioita pitkiä matkoja, ei korokkeita tai kynnyksiä.
 - Jätetilasta löytyy ilmoitustaulu ja opasteet jätteiden lajitteluun.
 - Jätetila on siisti, eikä tilaan ole jätetty sinne kuulumattomia tavaroita.
 - Ilmanvaihto ja paloturvallisuus kunnossa.
- Muista varata riittävästi aikaa niin kartoituksen tekemiseen kuin myös paikasta toiseen siirtymiseen.

Kohde: _____

Jätetilan tyyppi: _____

Jäteasiat kohteessa		määrä ja tilavuus		määrä ja tilavuus
Sekajäte	<input type="checkbox"/>	Biojäte	<input type="checkbox"/>	
Metalli	<input type="checkbox"/>	Muovi	<input type="checkbox"/>	
Lasijäte	<input type="checkbox"/>	Energiajäte	<input type="checkbox"/>	
Kartonki	<input type="checkbox"/>	Paperi	<input type="checkbox"/>	
Muuta:	_____			

JÄTETILA YLEISESTI

Huomioita

1. Tuulettuva jätetila

- Kyllä
Ei

2. Ikkunat ja muut aukot kokonaan

- verkotettu
muu suojaus
umpinainen rakenne
ikkunoita ja/tai muita aukkoja ei ole suojattu

3. Onko tilassa vähintään yksi toimiva ovi jätteiden keräystä varten?

- ei ovea
pariovi
yksi ovi
liukuovi

4. Jätetilassa on käytössä oleva ilmoitustaulu

- Kyllä
Ei

5. Jätetilan ulkopuolella on roskaisuutta

- Kyllä
Ei

6. Jätetilan etäisyys lasten leikkipaikasta väh. 15 m

- Kyllä
Ei

7. Jätetilan etäisyys asuinkeuhkeistöstä väh. 8 m

- Kyllä
Ei

8. Jätetilan etäisyys kadun reunasta kork. 10 m

- Kyllä
Ei

9. Oven kulkuaukon leveys väh. 150 cm

- Kyllä
Ei

10. Jätetilan ovi on lukollinen

- Kyllä
Ei

11. Asukkaiden kulku jätetilan ovele on esteetön

- Kyllä
Ei

12. Jätetilan pohjamateriaali

- Pehmeä maa
Sora, murske tai hiekka
Kova pinta, kuten kiveys, betoni tai asfaltti

13. Jäteastioiden kulkuväylän pohjamateriaali

- Pehmeä maa
Sora, murske tai hiekka
Kova pinta, kuten kiveys, betoni tai asfaltti

14. Luiska tai kynnykset

- Luiska
Kynnykset
Ei kynnyksiä

15. Astioille on esteetön kulku jätetilan sisällä

- Kyllä
Ei

16. Opasteet seinällä helposti katsottavilla kohdilla

- Kyllä
Ei

17. Opasteet astioissa

- Päällä
Sivulla
Molemmissa
Ei opasteita astioissa

18. Kyllit/opasteet ovat ehjiä

- Kyllä
Ei

KIERRÄTYSTÄ HELPOTTAVAT TEKIJÄT

Huomioita

JÄTTEENKERÄYKSEN SUJUVUUS JA TYÖTURVALLISUUS

Huomioita

19. Astiat jätehuoltomäär. vaatimille jättejakeille

- Kyllä
- Myös ylimääräisiä astioita
- Jokin vaadittu astia puuttuu

20. Opasteet seinällä

- Kuvalliset
- Kirjalliset
- Molemmat
- Opasteet puuttuvat

21. Opasteet myös englanniksi

- Vain suomeksi
- Suomeksi ja englanniksi
- Opasteet myös jollain muulla kielellä

22. Ohjeistus/termit ovat ajantasaisia

- Kyllä
- Ei

23. Jäteastiat ovat puhtaita

- Kyllä
- Ei

24. Jätetilassa on merkkejä eitoivotuista eläimistä

- Kyllä
- Ei

25. Astioissa on ylitäyttöä

- Kyllä
- Ei

26. Jäteastiat saa tyhjennettyä ilman
muiden astioiden siirtämistä

- Kyllä
- Ei

27. Painavin jätelaji sijoitettu lähimmäksi ovea

- Kyllä
- Ei

28. Täydet astiat kuljetetaan

- Alamäkeen
- Ylämäkeen
- Tasaista pitkin

29. Valaistus jätetilan ulkopuolella on kunnossa

- Kyllä
- Ei

30. Valaistus jätetilan sisällä on kunnossa

- Kyllä
- Ei

31. Oveissa mekanismi tms., joka pitää oven auki

- Kyllä
- Ei

32. Jätetilassa on roskia maassa

- Kyllä
- Ei

33. Jätetilassa on isompia tavaroita

- Kyllä
- Ei

34. Jätetilassa säilytetään sinne
kuulumatonta tavaraa

- Kyllä
- Ei

35. Jäteastiat ovat ehjiä

- Kyllä
- Ei

Lisätietoa

- Rakennustietosäätiö RTS 23:09 https://uutiset.rakennustieto.fi/wp-content/uploads/2023/04/Ohje-ehdotus-23_09.pdf
- Salpakierron jäteilan kuntokartoituslomake <https://salpakierto.fi/wp-content/uploads/2023/07/Jatetilakartoituslomake-UUusi-2023.pdf>
- Paikallisen jätehuoltoyhtiön ohjeet